

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

MODERN METHODS OF BREAST CANCER DIAGNOSIS

НЕВЗОРОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент,
Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера.*

ЕРМАКОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСЕЕВНА,

*Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера.*

NEVZOROVA MARINA SERGEEVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner.*

ERMAKOVA OLESYA ALEKSEEVNA,

Perm State Medical University named after Academician E.A. Wagner.

В статье представлен обзор научных публикаций о современных методах, применяемых для диагностики рака молочной железы (РМЖ). Раскрываются проблемы ранней диагностики РМЖ на фоне плотной ткани молочной железы у молодых женщин. Рассматриваются применение современных методов диагностики РМЖ: диагностических молекулярных экспрессионных тестов, метод высокопроизводительного параллельного секвенирования (NGS), метод контрастной спектральной двухэнергетической маммографии (CESM). Проводится анализ преимуществ и недостатков существующих методов диагностики РМЖ. Выявляются особенности выбора метода диагностики РМЖ, в зависимости от возраста и плотности молочных желез. В результате определены факторы риска возникновения РМЖ.

The article presents an overview of scientific publications on modern methods used to diagnose breast cancer (BC). The problems of early diagnosis of breast cancer against the background of dense breast tissue in young women are revealed. The application of modern methods for the diagnosis of breast cancer is considered: diagnostic molecular expression tests, the method of high-performance parallel sequencing (NGS), the method of contrast spectral dual-energy mammography (CESM). The advantages and disadvantages of existing methods of breast cancer diagnosis are analyzed. The peculiarities of the choice of the method of diagnosis of breast cancer, depending on the age and density of the mammary glands, are revealed. As a result, risk factors for breast cancer have been identified.

Ключевые слова: рак, заболеваемость, ранняя диагностика, факторы риска, маммография.

Key words: cancer, morbidity, early diagnosis, risk factors, mammography.

Одной из самых актуальных тем в настоящее время является рак молочной железы (РМЖ). Уровень заболеваемости от данного заболевания ежегодно увеличивается, среднегодовой темп прироста составляет 1,97% [5, с. 5]. Соответственно, предположительный прирост заболеваемости РМЖ за ближайшие 10 лет составит около 20%. Среди

женского населения РМЖ является самой распространенной патологией. По данным ВОЗ, в 2022 г. РМЖ был диагностирован у 2,3 миллиона женщин и вызвал 670 000 случаев смерти во всем мире. В России в структуре злокачественных новообразований РМЖ занимает первое место (21, 2%) и в структуре смертности (15, 9%) [6, с. 286].

Около 70 тысяч новых случаев РМЖ ежегодно регистрируется в России, при этом остается высоким уровень смертности, более 21 тысячи женщин погибает от РМЖ ежегодно [6, с. 289].

Несмотря на современные методы диагностики, проведение лечебно-профилактических мероприятий, большинство пациенток обращаются уже на поздних стадиях заболевания. В начале заболевания на I, II стадии РМЖ не дает болевых ощущений, нет выраженных клинических признаков. Это обстоятельство затрудняет раннюю диагностику. Отсюда – несвоевременное обращение больных за медицинской помощью.

По данным российской статистики, 40% диагнозов по – прежнему устанавливается на III и IV стадиях РМЖ [9, с. 3]. Это связано с поздней диагностикой этого заболевания и недооценкой распространенности РМЖ среди женщин в возрасте до 40 лет. Стадия РМЖ является определяющей для прогноза течения заболевания, ведь чем раньше выявлено заболевание (на I - II стадии), тем более благоприятный прогноз и меньше процент летальности. Известно, что при выявлении рака в I стадии в течение года погибнут лишь 2-8% пациенток [9, с. 6].

С целью диагностики РМЖ, а также в последующем при выявлении для оценки эффективности лечения широко используются такие инструментальные методы диагностики: маммография, УЗИ молочных желез, КТ, МРТ, а также методы радионуклидной диагностики.

К факторам риска развития РМЖ относятся: пол, возраст, наследственность, возраст при первой менструации младше 14 лет, возраст при наступлении менопаузы (старше 55 лет), возраст при рождении первого ребенка старше 30 лет, отсутствие лактации или непродолжительное грудное вскармливание, отсутствие родов, применение оральных контрацептивов, наличие в анамнезе аборт, наличие доброкачественных новообразований молочной железы, наличие заболеваний женских половых органов, например, яичников, избыточный вес, употребление алкоголя и т.д. [12, с. 89; 13, с.259].

РМЖ встречается преимущественно у женщин в 98 – 99%, лишь в 1-2% у мужчин [13, с. 259]. В связи с тем, что у мужчин РМЖ встречается крайне редко, скрининг в виде маммографии у мужчин не проводится, поэтому РМЖ у мужчин удается диагностировать на более поздних стадиях, когда уже имеются явные клинические признаки рака. При этом РМЖ у мужчин имеет более агрессивное течение и большую смертность.

В 2022 году у женщин в возрастной группе 30-59 лет наибольший удельный вес имеет РМЖ – 29,2%, в возрастной группе старше 60 лет – 19,7% [2, с. 5-6].

Одной из приоритетных задач медицины является раннее выявление злокачественных опухолей – скрининг. У женщин в возрасте от 40 до 75 лет включительно в качестве скрининга с целью выявления новообразований молочных желез проводится маммография в двух проекциях (прямой и боковой) с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года. После 40 лет назначается преимущественно маммография, т.к. у женщин старше 40 лет в молочных железах увеличивается количество жировой ткани, которая мешает обнаружить патологическое новообразование методом УЗИ. Маммография проводится на 5-10 день менструального цикла, в период менопаузы – в любой день. Именно благодаря маммографии удалось снизить уровень смертности от РМЖ среди женщин, до 46% [4, с. 50].

Различают контрастную и бесконтрастную (простую) маммографию.

При простой маммографии определяется тень с наличием лучистых тяжей в окружающие ткани [13, с. 270].

Контрастную маммографию проводят с использованием контрастного вещества, которое накапливается в злокачественных клетках больше, чем в здоровых, что позволяет определить более точную локализацию РМЖ, локализацию расширенного протока.

Для стандартизации описания маммографии, УЗИ и МРТ применяется система описания и обработки данных лучевых исследований молочной железы – BI-RADS. Система BI-RADS также дает рекомендации по тактике ведения пациента в зависимости от результата исследования [3, с. 47]. Лучевые симптомы описываются в виде категорий BI-RADS [3, с. 47]. Существуют категории от 0 до 6. Категория BI-RADS 0 ставится в случае необходимости лучевого дообследования, категория BI-RADS 1, если нет изменений. Категория BI-RADS 4 ставится при подозрении на рак, BI-RADS 5 – при РМЖ [3, с. 48]. В обоих случаях рекомендовано проведение биопсии. Для определения категории используется шкала Фишера. В зависимости от характеристик РМЖ каждому симптому присваивается от 0 до 2 баллов. Далее по сумме баллов определяется категория BI-RADS.

Преимуществом маммографии является доступность, простота проведения процедуры, использование в качестве скрининга, возможность оценки динамики лечения, относительно низкая лучевая нагрузка. Недостатком данного метода является наличие противопоказаний к процедуре таких как беременность, кормление грудью.

Современным методом диагностики является контрастная спектральная двухэнергетическая маммография (Contrast-Enhanced Spectral Mammography – CESH). Основной особенностью CESH от простой маммографии является визуализация образований на фоне плотной ткани молочной железы, высокая диагностическая эффективность, а также возможность охарактеризовать не только анатомические, но и функциональные свойства образований [5, с. 6].

Процедура CESH проводится на цифровом маммографе, содержащем рентгеновскую трубку с двойной молибдено – родневой анодной дорожкой, а также с цифровым полноформатным плоскопанельным детектором из аморфного кремния с осажденным на нем иодидом цезия [5, с. 10]. Перед исследованием CESH вводится внутривенно неионное йодсодержащее контрастное вещество. Необходимо учитывать то, что у пациента может быть аллергическая реакция на йодсодержащее контрастное вещество.

Именно наличие дополнительного третьего фильтра позволяет получать наилучшее отображение йодсодержащего контрастного вещества на снимке. Исследование проводится с компрессией в двух проекциях – краниокаудальной (CC) и медиолатеральной (MLO) [5, с. 10]. MLO проекция проводится под углом 45 градусов, что позволяет изучить область подмышечного отростка и лимфатических узлов.

В основе CESH лежит принцип двухэнергетичности. Йод имеет К – порог йода, равный 33,2 КэВ, при превышении которого происходит резкий скачок массового коэффициента ослабления [5, с. 12]. До данного порога выполняется низкодозированный снимок, после – высокодозированный снимок. Далее система объединяет оба снимка и получается субтракционное (рекомбинированное) изображение, на котором визуализируется только участки, накопившие йодсодержащее контрастное вещество, что свидетельствует о возможном патологическом процессе, например, раке молочной железы [5, с. 13]. Преимуществом CESH в отличие от МРТ с ДКУ является легкость и быстрота проведения. Вся процедура занимает 5-10 минут, МРТ с ДКУ проводится около 30 минут.

За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости среди женщин 19-39 лет на 34%, что ставит еще одну проблему перед диагностами – выявление образований на фоне высокой рентгеновской плотности тканей молочной железы (МЖ) [5, с. 5].

У молодых женщин для диагностики РМЖ преимущественно применяется метод УЗИ. Это связано с более высокой плотностью молочной железы, поэтому патологические образования в ней визуализируются хуже при маммографии [14, с. 106]. При УЗИ молочной железы

злокачественные образования обычно имеют неоднородную структуру, нечеткие границы и дистальную эхотень, длина которой, как правило, больше ширины. Преимуществом УЗИ молочной железы перед другими методами диагностики РМЖ является безопасность процедуры. При наличии показаний УЗИ молочной железы может быть проведено молодым женщинам, беременным, кормящим, а также подросткам. Также преимуществом в отличие от маммографии является то, что при УЗИ молочной железы лучше просматривается область под грудью [14, с. 107]. Если обнаружено объемное образование с игольчатой границей, окруженное паренхимальными изменениями, напоминающими отходящие шипы (спикулы) его рассматривают как злокачественное.

После проведенного инструментального исследования для постановки диагноза проводится аспирационная биопсия и цитологическое исследование. В 80-85% случаев биопсия подтверждает диагноз РМЖ [13, с. 270].

В последнее время активно развиваются более информативные методы диагностики РМЖ – молекулярно-генетические и иммунохимические [1, с. 1003]. К молекулярным методам относится The Cancer Genome Atlas (TCGA), благодаря которому можно определить молекулярные подтипы РМЖ. Существуют четыре основных подтипа РМЖ: люминальный А, люминальный В, HER2-обогащенный и базальноподобный [1, с. 1005].

В молекулярной биологии при применении экспрессионных микрочипов удалось обнаружить гены, экспрессия которых характеризует опухоли с разными клиническими параметрами. В настоящее время существуют следующие экспрессионные тесты: Oncotype DX, MammaPrint, Breast Cancer Index, PAM-50, EndoPredict, Глобал Индекс РМЖ [1, с. 1007-1008].

Данные диагностические молекулярные экспрессионные тесты позволяют определить подтип РМЖ, а также позволяют получить информацию о характере течения заболевания, помогает подобрать необходимый план лечения, в некоторых случаях допускает вариант лечения без химиотерапии, а также позволяет получить долгосрочный прогноз в отношении оценки риска развития рецидива РМЖ в течение 5 лет, 5-10 лет и более позднего рецидива.

Первым в России и единственным зарегистрированным экспрессионным тестом является Глобал Индекс РМЖ. Глобал Индекс РМЖ позволяет оценить необходимость назначения адъювантной химиотерапии и оценить риск развития рецидива в течение 5-10 лет.

К недостаткам молекулярно-генетических и иммунохимических методов относится высокая стоимость тестирования, возможные затруднения в интерпретации результатов, является лишь дополнительным обследованием, не заменяет стандартных методов обследования [1, с. 1010].

В результате развития современных технологий появился метод высокопроизводительного параллельного секвенирования (NGS), который применяется для анализа соматических мутаций ДНК среди сотен генов. Используются таргетные NGS – панели для выявления изменений опухолевого генома, для подбора наиболее эффективных таргетных препаратов, а также для выявления мутаций, связанных с резистентностью к лечению [1, с. 1009]. Для РМЖ характерны мутации в гене PIK3CA. Проведение теста для определения мутации в гене PIK3CA помогает определить чувствительность к лечению PI3K-ингибиторами (алпелисиб) [1, с. 1009].

Немаловажными являются разработки по изучению мутаций в генах, приводящих к РМЖ. Доказано, что 5-10% женщин имеют истинную наследственную предрасположенность к РМЖ [7, с. 16]. Риск развития рака РМЖ увеличивают определенные унаследованные (герминальные) мутации в генах, причем самыми доминантными из них являются мутации в генах BRCA1, BRCA2 и PALB-2 [10, с. 8]. Мутации в гене BRCA1, локализованы в хромосоме 17q21. 85% риск развития заболевания РМЖ имеют те женщины, чьи близкие родственники являются носительницами данных мутаций, при этом заболевание развивается до 50 лет в

50% случаев [10, с. 8]. Мутации в гене BRCA1 также дает большой риск заболевания раком яичников [10, с. 8]. Ген BRCA2 расположен в 13q12-13 хромосоме. Мутации в гене BRCA2 даёт высокий риск РМЖ, но не рака яичников [10, с. 8]. Также в развитии РМЖ играют роль мутации в генах CHEK, NBS1, TP53.

Женщины моложе 40 лет, при наличии в семейном анамнезе РМЖ, направляются на генетическую консультацию для оценки риска развития РМЖ. По результатам консультации при наличии высокого риска РМЖ, обследование может быть проведено в более раннем возрасте.

У пациентов при подозрении на наследственные опухолевые синдромы (НОС) для определения герминальных мутаций часто используют тесты для определения мутаций в генах BRCA1, BRCA2. Также данные тесты используют для определения чувствительности к препаратам, вызывающим двухцепочечные разрывы ДНК и PARP – ингибиторам, что позволяет определить стратегию дальнейшего лечения [1, с. 1009].

Одним из современных и технологичных методов диагностики РМЖ является радионуклидная диагностика, которая позволяет получить информацию о клеточных и субклеточных процессах. В настоящее время проводятся позитронно – эмиссионная томография (ПЭТ) и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) с использованием стандартных гамма-камер [8, с. 45]. Данные методы основаны на регистрации изображений от объектов, которые излучают гамма – лучи. Для достижения этого эффекта вводятся радиофармпрепараты (РФП), содержащие в своем составе радионуклиды, которые накапливаются в опухолевых клетках.

В качестве РФП при маммосцинтиграфии для визуализации РМЖ применяется Таллий-199, 18F-ФДГ (18F-фтордезоксиглюкозой), 99mTc-МИБИ [8, с. 46-48]. Для ранней оценки эффективности проведения неоадьювантной терапии РМЖ применяется 18F-ФДГ, что дает возможность скорректировать при необходимости план лечения. 99mTc-МИБИ часто используется для оценки эффективности послеоперационного лечения [8, с. 48]. В большинстве случаев, радионуклидная диагностика отличается высокой чувствительностью и более низкой специфичностью. Например, у пациентов с подозрением на образование РМЖ чувствительность ПЭТ с 18F-ФДГ составляет 83-89%, а специфичность 74-80% [8, с. 48]. В некоторых случаях чувствительность метода составляет всего 50%, если образование менее 1 сантиметра, низкой степени злокачественности и внутрипротоковом раке, поэтому метод не рекомендован к рутинному применению диагностики РМЖ [8, с. 48]. Маммосцинтиграфия не применяется в качестве скрининга РМЖ, т.к. имеет большую по сравнению с маммографией лучевую нагрузку.

Методом МРТ можно визуализировать опухоль при высокой плотности молочной железы у молодых женщин, выявить мультицентрические и мультифокальные поражения, наиболее точно установить размер РМЖ, оценить распространенность опухолевого процесса, изучить состояние регионарных лимфатических узлов, проверить на наличие отдаленных метастазов [3, с. 47]. Также МРТ применяется для оценки неоадьювантной терапии, при болезни Педжета, неинвазивной дольковой карциноме [8, с. 48]. Проводится МРТ с введением гадолинийсодержащего контрастного вещества, на которое возможна аллергическая реакция у пациента [8, с. 47]. Редкое применение МРТ связано с высокой стоимостью процедуры, в отличие от маммографии и УЗИ, требует большего времени исследования, сложнее в выполнении и не может быть выполнено пациентам с противопоказаниями.

В редких случаях, при подозрении на РМЖ, когда клиническая картина, цитологическое исследование, маммография, УЗИ и другие методы диагностики не дают точного диагноза, используют метод биопсии со срочным гистологическим исследованием [13, с. 270].

СВЧ-радиотермометрия – перспективный метод ранней диагностики РМЖ. Считается, что изменение температуры тканей, обычно предшествует структурным изменениям в мо-

лочной железе, которые обнаруживаются гораздо позднее с помощью различных методов диагностики – маммографии, УЗИ, клинического обследования. Считается, что РМЖ проявляется повышением температуры в разных участках молочной железы из-за усиленного метаболизма злокачественных клеток, выявить которые можно обнаружить с помощью метода радиотермометрии (РТМ) [11, с. 104]. Преимуществом метода является неинвазивность, ранняя диагностика РМЖ, безопасность для пациентов и медицинского персонала.

Заключение.

Высокий уровень заболеваемости и смертности от РМЖ, требует мер ранней диагностики. В 40% случаев диагноз РМЖ по – прежнему устанавливается на III и IV стадиях. Необходимо дальше стремиться усовершенствовать методы ранней диагностики РМЖ, особенно среди женщин от 19 до 39 лет, для своевременной постановки диагноза, подбора необходимой тактики лечения, улучшать методы диагностики оценки динамики проводимого лечения, а также методы изучения мутаций в генах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Возможности молекулярно-генетического тестирования опухолевой ткани для персонализированного подхода в лечении рака молочной железы / М.В. Макарова [и др.] // Вопросы онкологии. 2023. Т. 69. №6. С. 1002-1013.
2. Злокачественные новообразования в России в 2022 году (заболеваемость и смертность) / под ред. А.Д. Каприна [и др.]. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2023. 275 с.
3. Хоружик С.А. Использование системы BI-RADS для интерпретации данных магнитно-резонансной маммографии при раке молочной железы / С.А. Хоружик, С.В. Шиманец, А.В. Карман, Е.В. Шаповал // Вестник рентгенологии и радиологии. 2014. № 4. С. 46 -59.
4. Комарова Л.Е. Маммографический скрининг и снижение смертности от рака молочной железы // Опухоли женской репродуктивной системы. 2007. № 1. С. 50.
5. Контрастная спектральная двухэнергетическая маммография (CESM): учебное пособие для обучающихся в системе высшего и дополнительного профессионального образования / А.В. Чёрная [и др.]. СПб.: ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, 2020. 68 с.
6. Мерабишвили В.М. Состояние онкологической помощи в России: рак молочной железы среди женского населения. Заболеваемость, смертность, достоверность учета, детальная локализационная и гистологическая структура (популяционное исследование на уровне федерального округа) // Вопросы онкологии. 2022. Т. 68. № 3. С. 286-293.
7. Наследственный рак молочной железы: генетическая и клиническая гетерогенность, молекулярная диагностика, хирургическая профилактика в группах риска / Л.Н. Любченко [и др.] // Успехи молекулярной онкологии. 2014. № 2. С. 16-25.
8. Радионуклидные методы исследования на этапах диагностики и лечения рака молочной железы / Р.Ю. Вернадский [и др.] // Сибирский медицинский журнал. 2018. Т. 33. № 4. С. 44-53.
9. Рак молочной железы: руководство для врачей / под ред. Ш.Х. Ганцева. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. 119 с.
10. Руководство по раку молочной железы / сост. Б. Кассилет; под ред. Фут М. 1995. 53 с.
11. Синельникова О.А., Керимов Р.А., Синюкова Г.Т. Метод СВЧ-радиотермометрии в комплексной диагностике рака молочной железы // Медицинский совет. 2013. № 5-6. С. 102-104.
12. Синкина Т.В., Петрова В.Д., Лазарев А.Ф. Современные представления о факторах риска рака молочной железы // Российский биотерапевтический журнал. 2009. Т. 8. № 1. С. 87-93.
13. Справочник по онкологии / под ред. Б.Е. Петерсона. М.: Медицина, 1964. 491с.
14. Уильямс С., Тейлор К., Кэмпбелл С. Основы маммографии / перев. с англ. Дружинин. М.: Издательство Панфилова, 2024. 152 с.

© Невзорова М.С., Ермакова О.А., 2024.